

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Abduxalilova Madinaxon

**Saraton kasalligi va uni davolashda qo'llaniladigan amaranthus
o'simligi haqida ma'lumotlar**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

